

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Литература:

1. Владимирова Н.Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере российского телевидения): монография. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. 144 с.
2. Касьянов В.В. Социология: учебник. – М.: Юрайт, 2019. 197 с.
3. Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации: учеб. пособие. – М: Аспект Пресс, 2008. 191 с.
4. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций: учебник. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 448 с.
5. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. – Washington, 2002. – P. 10.
6. Телевидение и агрессия (дистанционный семейный центр Марины Озеровой). Эл. Ресурс http://marinaozerova.ru/rus/deti/0-detskom-zdorov_e/televizor-i-deti [дата обращения: 23.02.2023].
7. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ.: Пер. с англ. – М.-СПб.-Киев.: Вильямс, 2004. 432 с.
8. В колонию отправились только четверо: судьба школьных стрелков в России. Эл. ресурс <https://ngs.ru/text/incidents/2022/05/11/71319200/> [дата обращения: 23.02.2023].
9. Апресян Р.Г. Этика: учебник. - М: КНОРУС, 2017. 356 с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975662>

INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO‘LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI

Olimov Furkat Hoshimovich
o‘qituvchi, O‘zMU Sotsiologiya kafedrası
email: furkat.olimov1980@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada inson kapitali tushunchasi, uning vujudga kelishi, dunyo olimlarining mazkur nazariyaga oid fikrlari, mamlakatning iqtisodiy barqaror rivojlanishida inson kapitalining o‘rni va va roliga oid masalalar o‘rin olgan.

Kalit so‘zlar: baholash, investitsiya, inson kapitali, iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy ehtiyoj, bilim, ko‘nikma, inson resurslari.

CRITERIA FOR ASSESSING THE APPLICATION OF THE HR MANAGEMENT STRATEGY

Olimov Furkat Hoshimovich
Lecturer, Department of Sociology NUUz
email: furkat.olimov1980@gmail.com

Abstract: The article deals with issues related to the concept of human capital, the history of its occurrence, the opinions of world scientists about this theory, and the role of human capital in achieving sustainable economic development in the country.

Keywords: assessment, investment, human capital, economic stability, social needs, knowledge, skills, human resources.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2019 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Oliy Majlisga Murojaatnomasida hozirgi kunda inson kapitaliga bo‘lgan munosabat va inson kapitaliga investitsiya kiritish jamiyat hayotining barcha

jabhalari uchun muhimligi shuningdek 3 yoshdan 22 yoshgacha bo'lganlarga ta'lim tarbiya berish orqali kiritiladigan investitsiya 14 barobardan ko'proq bo'lib qaytishi haqida fikrlar bildirib o'tdi [1].

Bozor munosabatlariga o'tish sharoitida inson kapitalini shakllantirish va undan foydalanishning o'zgarishi tabiiy. Mamlakatda iqtisodiy-ijtimoiy muammolarni yechish uning moliyaviy manbalarni ishlab chiqarish yoki chetdan jalb qilish imkoniyati va salohiyati bilan belgilanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida inson kapitalini aniqlash va baholash mamlakatda iqtisodiy boshqaruvning adekvat mexanizmlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish tadbirlari tizimida inson kapitalini boshqarish va rejalashtirish muammolari muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishning har bir bosqichida inson kapitalini boshqarish mexanizmi bevosita davlat tomonidan qabul qilingan xo'jalik yuritish konsepsiyasiga bog'liq bo'ladi, bu esa o'z navbatida iqtisodiy mexanizm modelini ishlab chiqishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Inson kapitali bu – insonning ko'plab shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida qo'llaniladigan bilim, ko'nikma, tajribalar majmuasidir. Bu atamani ilk bor Amerikalik iqtisodchi-sotsiolog Teodor Shuls va uning izdoshi Geri Bekker tomonidan XX asrning 60 yillarida qo'llanilgan. Inson xatti-harakatlariga iqtisodiy yondashuv nazariyasi ilgari surildi va inson kapitaliga sarmoya kiritish samaradorligi asoslab berildi. Inson kapitali nazariyasi asoslarini yaratgani uchun Teodor Shuls 1979 yilda va Geri Bekker 1992 yilda xalqaro Nobel mukofoti bilan taqdirlanishga [2].

Iqtisodchilar odatda ishlab chiqarishning uch omilini e'tirof etishadi: yer, mehnat va jismoniy kapital. 1960 yillardan boshlab asosiy diqqat mehnat sifatiga qaratildi, jumladan ishchi kuchining bilim va kasbiy tayyorgarlik darajasiga e'tibor qaratildi. Shunday qilib o'zida shaxsiy iqtisodiy va ijtimoiy naf keltiradigan insonlarning bilim, ko'nikma va boshqa xususiyatlarini o'z ichiga olgan inson kapitali konsepsiyasi vujudga keldi. Tajriba va salohiyat ko'proq o'qish va ishlash jarayonida shakllanadi, lekin shu bilan birga tabiat tomonidan berilgan Dehqon orqali ham belgilanishi mumkin. Insonning ayrim xatti-harakatlari va harakatga undovchi omillari, shuningdek unga tegishli bo'lgan jismoniy, emotsional va ruhiy sog'liq kabilar ham inson kapitali sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Dastlab inson kapitali deyilganda insonning ishlash salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan ta'lim va kasbiy ko'nikmalarga sarmoya kiritish tushunilgan. O'tgan 50 yildan ortiqroq vaqt davomida bu tushuncha mohiyati ancha kengaydi. Jahon banki ekspertlarining qilgan so'ngi hisob kitoblari inson kapitali iste'moli o'z ichiga oilalarning va davlatning oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar-joy, sog'liqni saqlash, madaniy ehtiyojlarini qondirishga ajratadigan xarajatlardan iborat bo'ladi [3].

Inson kapitali nazariyasi shaxsiy daromadlar taqsimlanishi tizimini, daromadning inson yoshiga bog'liqlik dinamikasi, erkaklar va ayollar mehnati bahosidagi notengliklar, migratsiya sabablari va boshqa shunga o'xshash ko'p narsalarni tushuntirish imkoniyatiga ega. Shu nazariyadan kelib chiqib ta'limga qilinadigan sarmoya iqtisodiy rivojlanish uchun qilinadigan sarmoya bilan tenglashtirildi.

Inson resurslarini boshqarish strategiyasi funktsional strategiya bo'lib, strategik boshqaruvning rivojlanishi va o'zgarishi tendentsiyalariga to'laligicha bog'liq bo'ladi.

Hozirgi kunda inson resurslarini boshqarish strategiyasining asosiy vazifasi uzoq muddatli, yuqori daromad olishga yo'naltirilgan jamoa tashkil etishdan iborat bo'lib, quyidagilar bilan xarakterlanadi:

1. Barcha bo'g'inglarda faoliyat olib borayotgan yuqori malakali xodimlarning roli o'sib boradi.
2. Globalizatsiya jarayonida barcha turdagi, jumladan mehnat bozori doirasida ham ehtiyojning o'sishiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

Xorij adabiyotida inson resurslarini boshqarish strategiyasining quyidagi yo'nalishlari ajratib ko'rsatilmoqda[4]:

1. Ishlab chiqarish va mahsulotni sotish jarayonidagi mehnatga to'lanadigan haqning kamayishi;

2. Inson resurslarini boshqarish strategiyasining tashkilot umumiy strategiyasi bilan uzviy bog'liqligi;

3. Inson resurslarining kasbiy salohiyatini oshirish uchun doimiy sarmoya yo'naltirish;

4. Tashkiliy madaniyatning rivojlanishi;

5. Xodimlar mentalitetiga mos keluvchi inson resurslarini boshqarish uslublarining joriy qilinishi;

6. Xodimlar tanlash strategiyasi va siyosatining doimiy kuchaytirib borilishi;

7. Iqtidorli xodimlarga nisbatan individual yondashuv.

Inson resurslarini boshqarish strategiyasi quyidagi algoritm orqali faoliyat olib borishni tavsiya etadi: strategiyani amalga oshirishda missiya, maqsad, ichki va tashqi muhit tahlili, muqobil variantlarni tahlil qilish va tanlash shuning natijalarni tahlil qilishni yo'lga qo'yish.

Tashkilot hayotining har bir bosqichida (tug'ilish, o'sish, yetuklik, pasayish, inqiroz) mazkur algoritm o'ziga xos xususiyatiga ega bo'ladi.

Tashkilot missiyasining vazifasi tashkilot mijozi kim bo'ladi, tashkilot mijozning qanday ehtiyojlarini qondiradi degan savollarga ma'lum tizim asosida javob beradi. Missiyani aniqlash bir qator vazifalarni bajarish bilan bog'liq bo'ladi.

Tashkilot inson resurslarini boshqarish xodimlarni ishga jalb qilish, ularni layoqatini baholash, quvvatlantirish va rivojlantirishdan iborat.

Tashqi muhitni inson resurslari nuqtai nazaridan tahlil qilish nafaqat butun O'zbekiston uchun balki alohida olingan hudud yoki aholi punktida inson resurslari bozori holati haqida umumiy ma'lumot yig'ishdan iborat bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, O'zbekiston dunyodagi oz sonli kuchli ijtimoiy siyosat yuritayotgan va shu asnoda aholi farovonligini oshirish yo'llari ustida faoliyat olib borayotgan mamlakatlar sirasiga kiradi. Aholiga munosib turmush sharoitini yaratishdan tortib aholini ish bilan bandligini ta'minlash chora-tadbirlari barchaning manfaatli ishiga aylanishi mamlakatdagi ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishi bo'lib qolmoqda. Shuningdek, kasanachilik sohasi bandlik va oila daromadlarini oshirishning mustahkam manbaiga aylanib bormoqda. Shu bilan birga bandlikning bu samarali shakli xotin-qizlar, ayniqsa, ko'p bolali ayollarni, yordamga muhtoj nogironlar va mehnat qobiliyati cheklangan boshqa shaxslarni ishlab chiqarish faoliyatiga jalb etish uchun muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi // President.uz/uz/lists/view/2221
1. Бабосов Е.М. Социология: Энциклопедический словарь. От классики до современности. Изд.(МФЦП). – Минск. 2009. 480 с. ISBN 978-5-397-00009-3
2. Корчагин Ю. А. Современная экономика России. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. ISBN 978-5-222-14027-7
3. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. Учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004.
4. Olimov F.K. The concept of methods for measuring and evaluating human capital. American journal of social and humanitarian research, 3(10), 193–199. Retrieved from <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1570>
5. Olimov F.X. Inson kapitalini kichik biznesda qo'llanishini baholash mezonlari. Журнал социальных исследований, 2022; спец. номер 1. ISSN 2181-9556 Doi Journal 10.26739/2181-9556

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR

Xolmirzayev X.D.

dos., s.f.n. Nizomiy nomidagi TDPU

Xalimmetova R.D.

SamDVM, ChvaBU Toshkent filiali katta o'qituvchi

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOiy VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodiqova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOiy HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOiy-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOiy SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOiy XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMİY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVİY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКISTONDA YOSHLARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКISTONDA IJTIMOY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)